

Psicologia e spiritualità: confini, intersezioni e responsabilità professionali

Castellino Manuela

25 Marzo 2026

Abstract

La distinzione tra dimensione spirituale e psicologia rappresenta da tempo un tema di dibattito nella letteratura scientifica e filosofica. Mentre la psicologia si fonda su metodi empirici e modelli teorici validati per lo studio del comportamento umano e dei processi mentali, la dimensione spirituale affonda le radici in esperienze soggettive e trascendentali che spesso sfuggono ai criteri di verificabilità scientifica. Questo articolo analizza le differenze e le possibili intersezioni tra le due prospettive, considerando il loro rapporto con la coscienza, il benessere psicologico e la ricerca di significato. Vengono inoltre esaminate le figure professionali che operano nei due ambiti e i relativi confini di competenza, con particolare attenzione ai rischi di sovrapposizione terminologica e operativa. Infine, viene discussa la possibilità di un dialogo interdisciplinare responsabile, valutando i limiti epistemologici e metodologici di una possibile integrazione tra dimensione psicologica e spirituale.

Un dibattito interdisciplinare aperto

La distinzione tra dimensione spirituale e psicologia ha suscitato un dibattito complesso e interdisciplinare che coinvolge psicologia, neuroscienze, filosofia della mente, antropologia e studi religiosi. Sebbene entrambe le aree si occupino della condizione umana, le loro metodologie, i loro presupposti epistemologici e i loro obiettivi differiscono sostanzialmente. La necessità di una chiara distinzione nasce dal fatto che la spiritualità viene talvolta erroneamente assimilata a stati psicologici patologici o, al contrario, considerata come una dimensione esclusivamente metafisica. Un'analisi dei concetti fondamentali e delle teorie emergenti aiuta a comprendere meglio le loro intersezioni, evitando sia riduzionismi sia derive antiscientifiche.

La psicologia come disciplina scientifica

La psicologia è la disciplina scientifica che studia il comportamento e i processi mentali attraverso approcci sperimentali, clinici e osservativi. Si articola in diverse branche: psicologia clinica, dello sviluppo, sociale, del lavoro, neuropsicologia, psicologia cognitiva, per citarne alcune.

Elemento cardine della psicologia è la misurabilità dei fenomeni, ottenuta mediante strumenti standardizzati, validati e replicabili. Tale impianto metodologico consente alla disciplina di collocarsi nel panorama delle scienze empiriche.

La psicoterapia, nelle sue varie declinazioni (per esemplificazione ne cito alcune: cognitivo-comportamentale, dinamica, sistemico-relazionale, umanistica), rappresenta l'applicazione clinica dei differenti modelli teorici. Lo psicologo e lo psicoterapeuta operano all'interno di un quadro normativo, deontologico e scientifico che definisce competenze, limiti e responsabilità.

La spiritualità: esperienza, significato, trascendenza

La spiritualità è un concetto più ampio e sfumato, spesso associato alla ricerca di significato, trascendenza e connessione con una realtà percepita come più grande del sé. La spiritualità riguarda la ricerca del sacro, che può esprimersi in contesti religiosi ma anche al di fuori di essi; non si fonda necessariamente su criteri di replicabilità empirica, privilegiando piuttosto l'esperienza vissuta, la trasformazione interiore e la dimensione simbolica.

Essa si manifesta in pratiche meditative, esperienze contemplative, stati di flusso, percorsi mistici o cammini religiosi istituzionalizzati.

A differenza della psicologia, la spiritualità non si fonda su metodologie empiriche, ma su esperienze fenomenologiche, intuitive e soggettive.

Sul piano filosofico, autori come Søren Kierkegaard e Martin Heidegger hanno esplorato la dimensione spirituale come tensione esistenziale verso il senso ultimo dell'essere. La distinzione tra psiche e spirito, già presente nella filosofia classica, continua a influenzare il dibattito contemporaneo.

Neuroscienze e correlati dell'esperienza spirituale

Negli ultimi decenni, le neuroscienze hanno indagato i correlati neurali delle esperienze spirituali. Studi di neuroimaging, come quelli condotti da Andrew Newberg e Mark Robert Waldman, hanno evidenziato l'attivazione di specifiche aree cerebrali – tra cui la corteccia prefrontale e il lobo temporale – durante stati meditativi e di preghiera.

Studi recenti hanno inoltre osservato variazioni nell'attività del Default Mode Network (DMN), sistema implicato nei processi di autoriferimento e costruzione narrativa del sé. La presenza di correlati neurali non esaurisce tuttavia il significato esistenziale dell'esperienza spirituale, né la riduce a mera epifenomenologia cerebrale.

Le figure professionali: ruoli, competenze e confini

Un aspetto cruciale, spesso fonte di confusione, riguarda la distinzione fra le figure professionali che operano nei due differenti ambiti.

Lo psicologo e lo psicoterapeuta sono professionisti sanitari (nel contesto italiano, iscritti all'Albo) con una formazione universitaria, tirocinio, esame di Stato e, per lo psicoterapeuta, una specializzazione quadriennale riconosciuta. Il loro intervento si fonda su modelli teorici validati e su tecniche evidence-based.

Essi operano in ambito sanitario, con competenze diagnostiche e terapeutiche riconosciute per il trattamento dei disturbi mentali secondo classificazioni condivise (DSM-5-TR, ICD-11). Diversamente, il ministro di culto, il sacerdote, il pastore, la guida spirituale o il direttore spirituale operano nell'ambito religioso e pastorale. Il loro obiettivo non è la cura di un disagio o disturbo mentale, ma l'accompagnamento nella crescita spirituale e morale secondo una specifica tradizione.

La sovrapposizione terminologica può indurre l'utenza a confondere il sostegno motivazionale o spirituale con un trattamento sanitario, con possibili ricadute sul piano della salute.

Negli ultimi anni sono emerse anche figure come il counselor, il coach spirituale, l'operatore olistico o il facilitatore energetico. Tali professioni, pur potendo offrire sostegno alla crescita personale, non equivalgono alla psicoterapia e non sono abilitate al trattamento dei disturbi psicopatologici. La sovrapposizione terminologica può generare ambiguità e rischi per l'utenza.

Due ambiti di intervento: psicologico e spirituale

Pur occupandosi entrambi dell'esperienza umana, psicologia e spiritualità operano su piani di intervento differenti. L'intervento psicologico si colloca nell'ambito della salute mentale e ha come obiettivo la valutazione, la prevenzione e il trattamento del disagio psicologico. Lo psicologo e lo psicoterapeuta utilizzano strumenti diagnostici, colloqui clinici e modelli teorici validati per comprendere il funzionamento psichico dell'individuo, intervenendo su sintomi, dinamiche relazionali, processi cognitivi ed emotivi.

L'accompagnamento spirituale, invece, riguarda la dimensione del significato, della fede e della ricerca esistenziale. Le guide spirituali – come sacerdoti, ministri di culto o direttori spirituali – affiancano la persona nel proprio percorso interiore, offrendo orientamento morale e spirituale secondo la “tradizione religiosa” di riferimento. L'obiettivo non è la cura di un disturbo mentale, ma il sostegno nella crescita spirituale, nella riflessione sul senso della vita e nel rapporto con il trascendente.

Quando i due ambiti rimangono distinti ma dialogano in modo rispettoso, possono contribuire in maniera complementare al benessere della persona: la psicologia intervenendo sulla salute psichica e relazionale, la spiritualità offrendo uno spazio di significato e di orientamento esistenziale.

Il nodo clinico: spiritualità sana o psicopatologia?

In ambito clinico, la distinzione si fa particolarmente delicata. Alcuni pazienti interpretano i propri sintomi in chiave spirituale o attribuiscono significati religiosi alle esperienze interiori. Il clinico è chiamato a distinguere tra esperienze spirituali culturalmente congruenti e fenomeni psicopatologici (ad esempio deliri a contenuto mistico, esperienze dissociative gravi, allucinazioni a tema religioso).

Un approccio equilibrato implica:

- rispetto delle credenze del paziente;
- valutazione diagnostica rigorosa;
- integrazione della dimensione spirituale come risorsa, quando funzionale;
- chiara delimitazione del setting terapeutico.

La competenza clinica consiste anche nel riconoscere quando sia opportuno un lavoro interdisciplinare, ad esempio in collaborazione con una guida spirituale scelta dal paziente.

Conclusioni: verso un dialogo responsabile e possibile

La distinzione tra psicologia e spiritualità non può essere ridotta a un dualismo semplificato. La relazione tra dimensione spirituale e psicologia è complessa e sfaccettata. La psicologia si fonda su criteri di scientificità, validazione empirica e regolamentazione normativa; la spiritualità si concentra su esperienze di significato e trascendenza che eccedono il dato empirico.

Non si tratta di stabilire una gerarchia, ma di riconoscere differenze di statuto epistemologico, di finalità e di competenze professionali. Un dialogo è possibile – e spesso auspicabile – purché avvenga nel rispetto dei confini disciplinari e deontologici.

La sfida futura sarà mantenere il rigore scientifico senza ridurre la complessità dell'esperienza umana, e al contempo valorizzare la dimensione spirituale senza trasformarla in un surrogato terapeutico. Proprio in questo spazio di confine si gioca una delle responsabilità più delicate della pratica contemporanea: tutelare la salute mentale, rispettare la libertà di coscienza e garantire chiarezza nei ruoli professionali.

Informazioni sull'autrice: Manuela Castellino

Psicologa Psicoterapeuta Cognitivo-Comportamentale, Esperta in Neuropsicologia

Dal 2008 svolge attività clinica presso la S.C. Alzheimer e altre demenze (reparto Alzheimer, day hospital Alzheimer e CDCD) del Presidio Ospedaliero Riabilitativo B.V. Consolata Fatebenefratelli di S. Maurizio Canavese (TO) – Italia - effettuando valutazioni neuropsicologiche, attività di stimolazione cognitiva, supporto ai caregiver e agli operatori. È docente in diversi eventi e contesti formativi.

Indirizzo e-mail: manuela.castellino@unito.it, manuela.castellino1@gmail.com

Bibliografia

American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed., text rev.; DSM-5-TR). American Psychiatric Publishing.

American Psychological Association. (2017). *Ethical principles of psychologists and code of conduct*. APA Publishing.

Cipriani, G., e G. Borin. (2010). "La dimensione religiosa/spirituale nelle demenze." *Giornale di Gerontologia* 58: 184–187.

Csikszentmihalyi, M. (1990). *Flow: The psychology of optimal experience*. Harper & Row.

Heidegger, M. (1927/2006). *Essere e tempo* (P. Chiodi, Trad.). Longanesi.

Kierkegaard, S. (1849/2013). *La malattia mortale* (C. Fabro, Trad.). SE.

Newberg, A., & Waldman, M. R. (2016). *How enlightenment changes your brain: The new science of transformation*. Avery.

Pargament, K. I. (1997). *The psychology of religion and coping: Theory, research, practice*. Guilford Press.

Pargament, K. I. (2007). *Spiritually integrated psychotherapy: Understanding and addressing the sacred*. Guilford Press.

Skinner, B. F. (1953). *Science and human behavior*. Macmillan.

Wundt, W. (1874/1904). *Principles of physiological psychology*. Swan Sonnenschein.

World Health Organization. (2019). *International classification of diseases for mortality and morbidity statistics (11th Revision; ICD-11)*. WHO.

Psychology and Spirituality: Boundaries, Intersections, and Professional Responsibilities

Manuela Castellino

March 25, 2026

Abstract

The distinction between the spiritual dimension and psychology has long been a topic of debate in both scientific and philosophical literature. While psychology is grounded in empirical methods and validated theoretical models for the study of human behavior and mental processes, the spiritual dimension is rooted in subjective and transcendental experiences that often escape the criteria of scientific verifiability. This article analyzes the differences and possible intersections between these two perspectives, considering their relationship with consciousness, psychological well-being, and the search for meaning. It also examines the professional figures operating in these two domains and the respective boundaries of their competencies, with particular attention to the risks of terminological and operational overlap. Finally, the paper discusses the possibility of a responsible interdisciplinary dialogue, assessing the epistemological and methodological limits of a potential integration between the psychological and the spiritual dimensions.

An Open Interdisciplinary Debate

The distinction between spirituality and psychology has generated a complex and interdisciplinary debate involving psychology, neuroscience, philosophy of mind, anthropology, and religious studies. Although both areas address the human condition, their methodologies, epistemological assumptions, and objectives differ substantially.

The need for a clear distinction arises from the fact that spirituality is sometimes mistakenly assimilated to pathological psychological states or, conversely, considered as an exclusively metaphysical dimension. An analysis of fundamental concepts and emerging theories helps to better understand their intersections while avoiding both reductionism and anti-scientific drift.

Psychology as a Scientific Discipline

Psychology is the scientific discipline that studies behavior and mental processes through experimental, clinical, and observational approaches. It is articulated into several branches, including clinical psychology, developmental psychology, social psychology, work and organizational psychology, neuropsychology, and cognitive psychology.

A core element of psychology is the measurability of phenomena, achieved through standardized, validated, and replicable instruments. This methodological framework allows the discipline to be positioned within the domain of empirical sciences.

Psychotherapy, in its various forms (for example cognitive-behavioral, psychodynamic, systemic-relational, and humanistic approaches), represents the clinical application of different theoretical models. Psychologists and psychotherapists operate within a normative, ethical, and scientific framework that defines competencies, limits, and responsibilities.

Spirituality: Experience, Meaning, and Transcendence

Spirituality is a broader and more nuanced concept, often associated with the search for meaning, transcendence, and connection with a reality perceived as greater than the self. Spirituality concerns the search for the sacred, which may be expressed within religious contexts but also outside them. It does not necessarily rely on criteria of empirical replicability, privileging instead lived experience, inner transformation, and symbolic meaning.

It manifests in meditative practices, contemplative experiences, states of flow, mystical paths, or institutionalized religious traditions.

Unlike psychology, spirituality does not rely on empirical methodologies but rather on phenomenological, intuitive, and subjective experiences.

From a philosophical perspective, authors such as Søren Kierkegaard and Martin Heidegger explored the spiritual dimension as an existential tension toward the ultimate meaning of being. The distinction between psyche and spirit, already present in classical philosophy, continues to influence contemporary debate.

Neuroscience and the Correlates of Spiritual Experience

In recent decades, neuroscience has investigated the neural correlates of spiritual experiences. Neuroimaging studies conducted by Andrew Newberg and Mark Robert Waldman have shown the activation of specific brain areas — including the prefrontal cortex and the temporal lobe — during states of meditation and prayer.

Recent studies have also observed variations in the activity of the Default Mode Network (DMN), a system involved in self-referential processes and the narrative construction of the self.

However, the presence of neural correlates does not exhaust the existential meaning of spiritual experience, nor does it reduce it to a mere cerebral epiphenomenon.

Professional Figures: Roles, Competencies, and Boundaries

A crucial aspect, often a source of confusion, concerns the distinction between the professional roles operating in these two domains.

Psychologists and psychotherapists are healthcare professionals (in the Italian context, registered in the professional register) who undergo university training, supervised internships, a state examination, and — for psychotherapists — a four-year recognized specialization. Their interventions are based on validated theoretical models and evidence-based techniques.

They operate within the healthcare field, with recognized diagnostic and therapeutic competencies for the treatment of mental disorders according to shared classifications such as the DSM-5-TR and the ICD-11.

By contrast, ministers of religion, priests, pastors, spiritual guides, or spiritual directors operate within religious and pastoral contexts. Their objective is not the treatment of mental distress or psychological disorders but the accompaniment of individuals in their spiritual and moral growth according to a specific tradition.

Terminological overlap may lead users to confuse motivational or spiritual support with healthcare treatment, with potential consequences for mental health.

In recent years, roles such as counselor, spiritual coach, holistic practitioner, or energy facilitator have also emerged. Although these professions may offer support for personal growth, they are not equivalent to psychotherapy and are not authorized to treat psychopathological disorders. Terminological overlap may generate ambiguity and potential risks for users.

Two Domains of Intervention: Psychological and Spiritual

Although both address human experience, psychology and spirituality operate on different levels of intervention.

Psychological intervention belongs to the field of mental health and aims at the assessment, prevention, and treatment of psychological distress. Psychologists and psychotherapists

use diagnostic tools, clinical interviews, and validated theoretical models to understand an individual's psychological functioning, intervening on symptoms, relational dynamics, cognitive processes, and emotional regulation.

Spiritual guidance, on the other hand, concerns the dimension of meaning, faith, and existential search. Spiritual guides — such as priests, ministers of religion, or spiritual directors — accompany individuals in their inner journey, offering moral and spiritual orientation according to the relevant religious tradition. The objective is not the treatment of a mental disorder but support in spiritual growth, reflection on the meaning of life, and the relationship with the transcendent.

When these two domains remain distinct yet engage in respectful dialogue, they may contribute in complementary ways to individual well-being: psychology addressing mental and relational health, and spirituality offering a space for meaning and existential orientation.

The Clinical Issue: Healthy Spirituality or Psychopathology?

In clinical contexts, the distinction becomes particularly delicate. Some patients interpret their symptoms in spiritual terms or attribute religious meanings to their inner experiences. The clinician is required to distinguish between culturally congruent spiritual experiences and psychopathological phenomena (for example, delusions with mystical content, severe dissociative experiences, or religious-themed hallucinations).

A balanced approach involves:

- respect for the patient's beliefs;
- rigorous diagnostic assessment;
- integration of the spiritual dimension as a resource when functional;
- clear delimitation of the therapeutic setting.

Clinical competence also involves recognizing when interdisciplinary work may be appropriate, for example in collaboration with a spiritual guide chosen by the patient.

Conclusions: Toward a Responsible and Possible Dialogue

The distinction between psychology and spirituality cannot be reduced to a simplified dualism. The relationship between the spiritual dimension and psychology is complex and multifaceted. Psychology is grounded in criteria of scientific rigor, empirical validation, and normative regulation; spirituality focuses on experiences of meaning and transcendence that exceed empirical data.

The aim is not to establish a hierarchy but to recognize differences in epistemological status, goals, and professional competencies. Dialogue is possible — and often desirable — provided that it occurs with respect for disciplinary and ethical boundaries.

The future challenge will be to maintain scientific rigor without reducing the complexity of human experience, while at the same time valuing the spiritual dimension without transforming it into a therapeutic surrogate. It is precisely within this boundary space that one of the most delicate responsibilities of contemporary practice emerges: safeguarding mental health, respecting freedom of conscience, and ensuring clarity in professional roles.

Author's information: Manuela Castellino

Psychologist, Cognitive-Behavioral Psychotherapist and Expert in Neuropsychology. Since 2008 she has been carrying out clinical activities at the S.C. Alzheimer's and Other Dementias Unit (Alzheimer's Ward, Alzheimer's Day Hospital and CDCD) of the Rehabilitation Hospital "B.V Consolata" Fatebenefratelli, in S. Maurizio Canavese (TO), Italy. Her work includes conducting neuropsychological assessments, providing cognitive stimulation activities, offering support to caregivers and healthcare professionals. She also teaches in various educational and training settings.

E-mail address: manuela.castellino@unito.it, manuela.castellino1@gmail.com

Bibliografia

American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed., text rev.; DSM-5-TR). American Psychiatric Publishing.

American Psychological Association. (2017). *Ethical principles of psychologists and code of conduct*. APA Publishing.

Cipriani, G., e G. Borin. (2010). "La dimensione religiosa/spirituale nelle demenze." *Giornale di Gerontologia* 58: 184–187.

Csikszentmihalyi, M. (1990). *Flow: The psychology of optimal experience*. Harper & Row.

Heidegger, M. (1927/2006). *Essere e tempo* (P. Chiodi, Trad.). Longanesi.

Kierkegaard, S. (1849/2013). *La malattia mortale* (C. Fabro, Trad.). SE.

Newberg, A., & Waldman, M. R. (2016). *How enlightenment changes your brain: The new science of transformation*. Avery.

Pargament, K. I. (1997). *The psychology of religion and coping: Theory, research, practice*. Guilford Press.

Pargament, K. I. (2007). *Spiritually integrated psychotherapy: Understanding and addressing the sacred*. Guilford Press.

Skinner, B. F. (1953). *Science and human behavior*. Macmillan.

Wundt, W. (1874/1904). *Principles of physiological psychology*. Swan Sonnenschein.

World Health Organization. (2019). *International classification of diseases for mortality and morbidity statistics (11th Revision; ICD-11)*. WHO.